

EXPERIÊNCIA DO ESTUDANTE

Durante a visita, os estudantes irão:

- Conhecer laboratórios da área da saúde
- Participar de demonstrações experimentais seguras
- Observar fenômenos científicos na prática
- Dialogar com professores e estudantes universitários
- Compreender como a ciência está presente no cotidiano e na saúde

As atividades são realizadas de forma interativa, prática e acessível, estimulando a curiosidade e o pensamento científico.

LABORATÓRIOS PARTICIPANTES

As visitas incluem experiências em laboratórios como:

- Bioquímica
- Fisiologia Humana
- Anatomia Humana
- Biologia Celular Geral e Estrutural

OBJETIVO

Promover a aproximação de estudantes da educação básica com a Universidade Federal de Rondonópolis

A proposta busca despertar o interesse pela ciência, ampliar o acesso ao conhecimento científico e apresentar as possibilidades de formação no ensino superior.

PÚBLICO ALVO

Estudantes do Ensino Médio de escolas da região de Rondonópolis.

INFORMAÇÕES DA VISITA

- Visita guiada ao campus da UFR
- Circuito de atividades em laboratórios da área da saúde
- Demonstrações experimentais e explicações interativas
- Acompanhamento de professores e monitores

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
PRÓ- REITORIA DE EXTENSÃO
UFR MAIS PERTO DE VOCÊ: VIVÊNCIAS CIENTÍFICAS
NOS LABORATÓRIOS DE SAÚDE

**Conheça os laboratórios da
Faculdade de Ciências da Saúde**

RONDONÓPOLIS

2026

LABORATÓRIOS

Bioquímica e Genética Humana

Fisiologia Humana e Farmacologia

Anatomia

Biologia Celular Geral e Estrutural

EQUIPE

Coordenadora do Projeto:

- Aline Akemi Ishikawa

Professores Colaboradores:

- Rafael Barrera Salgueiro
- Felipe Cantore Tiburcio
- Jorge Willian Franco de Barros

Técnicos:

- Gilcele de Campos Martin Berber
- Andre Lucas de Souza Pinto Santos
- Veronica Domingos Miranda

Alunos Extensionistas:

- Andrea Daniela Villanueva Martinez
- Gabriel Araújo Taques da Silva
- Kamilli Vitória Gomes Montalvão
- Layanne Cristine Nunes Salvador
- Luan Gabriel de Moura Duarte
- Lucas de Azevedo Lazzarotti
- Maria Alice Candido Delmondes
- Maria Fernanda Marques Almeida
- Mariana Dias Nogueira
- Maria Nair da Silva Ferreira
- Vinicius Generoso Coelho
- Yasmin Paes Ferreira

SAIBA MAIS EM:

 @ufrmaispertodevoce

 <https://substack.com/@ufrmaispertodevoce>